

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15241108>

Рахмонов К. Б.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси
Техник таъминот кафедраси цикл бошлиғи, полковник

ҚЎШИНЛАРДА ТЕХНИК ТАЪМИНОТИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШДА ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИКНИ ЎРНИ ВА РОЛИ

Аннотация. Мақола қўшинларни техник таъминлаш масалаларига, жумладан, қурол-аслаҳа ва ҳарбий техника (ҚАҲТ) билан таъминлаш, шунингдек ўқ-дорилар ва ҳарбий техник жиҳозлар заҳираларини яратишга бағишланган. Қийин жанговар ҳаракатлар шароитида техниканинг жанговар тайёрлигини сақлаш бўйича тадбирлар, техник хизмат кўрсатиши (ТХК), таъмирлаш ва диагностика қилиш жараёнлари кўриб чиқилган. Муаллиф эксплуатация қилиш ва шахсий таркибни ўқитиш усулларини, жумладан, техник мутахассисларни тайёрлашни такомиллаштириш заруриятига эътибор қаратган. ҚАҲТ эксплуатациясида интизом ва технологик жараёнларни тўғри бажаришнинг аҳамияти таъкидланган. Мақолада техник хизмат кўрсатишни такомиллаштириш ва мутахассисларни тайёрлашга комплекс ёндашувнинг замонавий усуллари муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: техник таъминоти, техник тайёргарлик, қурол-аслаҳа ва ҳарбий техника, техник соз, жанговар шай, техник хизмат кўрсатиши, тиклаш, ҳайдовчи, механик ҳайдовчи, таъмир, билим, кўникма, техник фанлар мажмуаси.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF TECHNICAL TRAINING IN ORGANIZING THE TECHNICAL SUPPORT OF TROOPS

Abstract. The article focuses on the organization of technical support for troops, including the provision of weapons and military equipment (WME) and the creation of reserves of ammunition and military equipment. Measures to maintain the combat readiness of equipment under challenging combat conditions, including maintenance (MNT), repairs, and diagnostics, are examined. The author emphasizes the necessity of improving operational practices and training methods for personnel, particularly in the technical preparation of specialists. The importance of discipline and proper execution of technological processes in the operation of WME is highlighted. The article discusses modern methods to enhance maintenance and a comprehensive approach to specialist training.

Keywords: technical support, technical training, weapons and military equipment, technical readiness, combat readiness, maintenance, recovery, driver, mechanic-driver, repair, knowledge, skills, complex of technical disciplines.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации технического обеспечения войск, включая оснащение вооружением и военной техникой (ВАВТ), а также создание запасов боеприпасов и военного оборудования. Рассмотрены мероприятия по поддержанию боеспособности техники

в условиях сложных боевых действий, включая техническое обслуживание (ТО), ремонт и диагностику. Автор акцентирует внимание на необходимости совершенствования эксплуатации и методов обучения личного состава, особенно технической подготовки специалистов. Подчеркивается важность соблюдения дисциплины и правильного выполнения технологических процессов в эксплуатации ВАВТ. В статье обсуждаются современные методы улучшения технического обслуживания и комплексного подхода к подготовке специалистов.

Ключевые слова: техническое обеспечение, техническая подготовка, вооружение и военная техника, техническая исправность, боевая готовность, техническое обслуживание, восстановление, водитель, механик-водитель, ремонт, знания, навыки, комплекс технических дисциплин.

КИРИШ

Техник таъминоти – кўшинларни қурол-аслаҳа ва ҳарбий техника (ҚАҲТ)лар билан бутлаш, уларни ўқ-дорилар ва ҳарбий-техника анжомлари билан таъминлаш, ҚАҲТ ни доимий жанговар шай ҳолда саклаш, шунингдек жанговар вазифаларни бажараётган бўлинмалар жанговар қобилятини тиклаш мақсадида амалга ошириладиган тадбирлар мажмуидир.

АСОСИЙ ҚИСМ

Жанговар ҳаракатлар турлари ва даражасидан қатъий назар техник таъминотини асосий тадбирлари қуйидагилар ҳисобланади:

бўлинмаларни ҚАҲТ лар билан бутлаш;
ракета ва ўқ-дорилар захирасини яратиш;

ҚАҲТ ларга техник хизмат кўрсатиш (ТХК);

ҚАҲТ ларни тиклаш;
ҳарбий техник анжомлар захирасини яратиш;

шахсий таркиб билан махсус ва техник тайёргарлик машғулоти ташкиллаштириш ва ўтказиш;

техник таъминотни бошқариш.

Кўшилмалар, ҳарбий қисм ва бўлинмаларнинг жанговар шайлиги ва жангга лаёқати, шахсий таркибнинг тайёргарлигини даражасига, уларга бирик-

тирилган қуролларни замонавий қуролли можароларнинг мураккаб шароитларида тўғри эксплуатация қилишига, замонавий техникалар конструкциясига, замонавий техникаларга ўрнатилган қуролларни тўлиқ равишда ишлата олиш, шунингдек ҚАҲТ таъмирлаш бўйича билим ва кўникмаларига, техник таъминоти мутахассисларини техник тайёргарлик даражасига боғлиқ [1].

Замонавий қуролли можароларда кўшинларни замонавий ҚАҲТ бутланганлиги шубҳасиз душманнинг устидан ғалаба қозонишда муҳим аҳамиятга эга. Лекин қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникалар қанчалик янги, замонавий турдаги бўлмасин улар ўз-ўзидан жангда ғалабасини таъминлаб бермайди. ҚАҲТ бириктирилган ҳарбий хизматчилар уларни аъло даражада эксплуатация қилиш билим ва кўникмаларини аъло даражада ўзлаштирган бўлишлари ва улардан жанговар ҳаракатлар давомида моҳирона фойдаланишлари, замонавий техникалар базасига ўрнатилган барча турдаги кўшимча техник воситалар жанговар хусусиятларини тўла ҳолда қўллаш маҳоратига эга бўлишлари зарур.

Замонавий қуролли можаролар давомида ҚАҲТ га ТХК да ниҳоятда қаттиқ интизом ва пухталиқни талаб қилинмоқда, бу эса турли шароит вазиятларида ишлаш асослари ва эксплуатациясида ўзига хос хусусиятларини мустаҳкам билишни кўзда тутди. Дунёда юз бераётган замонавий қуролли можаролар таҳлили шуни

кўрсатмоқдаки, агарда қуролли можаролар давомида ҚАХТ ўз вақтида уларни норматив техник ҳужжатлари талабларига асосан ТХК ишларини амалга оширмасдан уларни интенсив эксплуатация қилишни давом этсак, жанговар таъсирлар оқибатида 7 техника ишдан чиқса, уларнинг техник ҳолатига кўра 3 та техника ишдан чиқмоқда. Бу ҳол эса бўлинмаларни ҚАХТ билан қайта бутлашда жуда ҳам сезиларли таъсирини кўрсатади. Бир қараганда эксплуатация ва таъмирлаш технологик интизомини майда бузилишлари ҳам эксплуатация сабабларга кўра анча машиналарни ишдан чиқишига, ушланиб қолишига, баъзида эса юкланган жанговар вазифаларни барбод бўлишига ҳам олиб келиши мумкин.

Техник тайёргарлик таъминот турларининг асосийларидан бири бўлган техник таъминотнинг асосий вазифаларидан биридир.

Техник тайёргарлик жанговар тайёргарликнинг асосийларидан бири бўлиб, у шахсий таркибни қўшинларда мавжуд бўлган ҚАХТ га бўлган билим ва кўникмаларини оширишга, қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни сифатли ишлатишга, уларни жанговар шай ҳолда ушлаб туришга ҳамда жангда мохирона қўллашни ўргатадиган фандир.

Техник тайёргарлик қуйидагиларни ўз ичига олади: ҚАХТ нинг тузилишини, уларни ишлатиш қоидаларини, ҳайдовчи, механик ҳайдовчи, экипаж ва ҳисоблар томонидан уларга ТХК ва уларда жорий таъмир ўтказишни.

Техник тайёргарлик бўлинмалар, ҳарбий қисмлар ва олий таълим муассасаларида шахсий таркибни ўқитишнинг асосий фанларидан биридир. Техник тайёргарликнинг вазифаси - бу ҚАХТ нинг тузилишини, уларни жангга тайёрлаш, уларга техник хизмат кўрсатиш, аниқланган камчиликларни баргараф етиш ва таъмир-

лашга шахсий таркибни ўргатишдан иборатдир.

Техник тайёргарлик машғулотлари техник таъминоти мансабдор шахслари томонидан ташкиллаштирилади, бўлинма командирлари ёки бўлинма техниклари томонидан томонидан ўтказилиши лозим.

Техник тайёргарлик мавзулар мажмуини ва машғулотлар турини, ҳажм ва ўташ муддатини ҚАХТ ни бўлажак қуролли можаролар шароитлардан, шахсий таркибни тайёргарлик даражасидан, техник таъминоти бўлинмалари қуролли можароларга тайёргарлик кўриш ёки қуролли можаролар давомида ҳал этиладиган вазифалардан ва вақтни мавжудлигидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Шароит ва вақтга қараб шахсий таркибни қўйилган вазифаларни бажаришга тайёрлаш турли услубларда ўтилиши мумкин: амалий ва намунали машғулотлар, йўриқномалар, турли мутахассислик йиғинлари, тажриба алмашиш ва ҳ.з.

Экипажлар, таъмирловчи мутахассисларни билимларини оширишга ва малакаларини мустаҳкамлашга энг яхши натижалар амалий машғулотлар ўтказиш йўли билан эришилади, лекин уларни ўтказиш учун кўп ҳолларда етишмайдиган вақт керак бўлади.

Вақт танқислигида бўлинмаларда шахсий таркибини қуролли можароларга тайёрлашни асосий усули шахсий таркибга йўриқномалар бериш орқали, уларга вазифаларни белгиланганидан сўнг ёки ҚАХТ ни қуролли можароларга тайёрлаш ишларидан аввал ўтказилади. Шахсий таркибга йўриқнома бериш орқали техник тайёргарлик машғулотлари ташкиллаштирилганда улар ўз ичига қуйидагиларни қамраб олиши лозим:

ҚАХТ га қуролли можаролар давомида ТХК тартиби;

атроф-жой, йил ва кун муайян шароитларида эксплуатация қилишни ўзига хос хусусиятларини;

экипажларни ҚАҲТ ишдан чиққанида ҳаракатини ва уларга таъмирловчи мутахассисларни ёрдам бериш тартиби;

техник таъминоти бўлинма ва ХТА омборларининг вазифалари, уларни жойлашиш жойи ва вақти, жойини ўзгартириш йўналиши;

сув тўсиқларини ва қийинчилик билан ўтиладиган жойлардан ўтиш тартиби ва белгиланган вазифаларни бажариш шароитларидан келиб чиқадиган бошқа саволларни.

Асосий диққат бўлинмаларни бутлаш учун келган, ҚАҲТ қуролли можаролар шароитида эксплуатация қилиш тажрибаси кам ҳайдовчи, механик-ҳайдовчиларни техник тайёргарлигига, уларни билим, малака ва кўникмаларини оширишга қаратилган бўлиши лозим.

Шахсий таркибнинг тажрибаси камлигида ва уларни ўргатиш учун вақт етарли бўлса, бўлинмаларда ва таъмирлаш-тузатиш органларида техник ва махсус тайёргарлик, қоида бўйича, амалий ва кўргазмали машғулотлар услубларда ўтказилади.

Бу машғулотлар мавзулар мажмуи ва таркиби ҳар бир ҳарбий хизматчилар категорияси, штат соҳаси, амалий ва жанговар тажрибасига қараб белгиланади.

Бўлинмалар шахсий таркиби билан қуйидагилар ўрганилади:

турли шароитларда ҚАҲТ дан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари;

қуролли можароларларини қуролли можаролар давомида ишлаши ишончилигини даражасини кўтарадиган кўшимча ишларини ўтказиш, ресурслар захирасини яратиш ТХК ишларини бажариш ҳажм ва тартиби;

бўлинмалар ҳаракат қиладиган ҳудудда мавжуд бўлиши мумкин сув тўсиқлари,

ўтиш мураккаб ҳудудлар, муҳандислик тўсиқли жойлар, заҳарланган, сув тошган, бузилган, ёнғинли ҳудудлардан ўтишга машиналарни тайёрлаш тартиби.

Машғулотларда шахсий таркибни алоҳида, оғир ишларни ва тегишли меъёрларни бажариш ишларини машқ қилдириш ҳам мумкин.

Техник тайёргарлик курсидан сўнг, экипаж ва ҳисоблар қуйидагиларни билишлари шарт:

бўлинмаларда мавжуд бўлган ҚАҲТ лар ҳамда уларнинг махсус жиҳозлари тактик техник характеристикаларини, тузилишини, уларни жанговар қўллашни, улардан фойдаланиш қоидаларини;

ҳар хил шароитларда ҚАҲТ ларни ишлатиш қоидалари (кўрсатмалари) талабларини;

ҚАҲТ ларни тузилишини ўзига хослигини ва уни ишончли ишлашига таъсирини;

ҚАҲТ ларга техник хизмат кўрсатишда, уларни таъмирлашда ва бошқаришда техник хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

Қуйидагиларни эса бажаришга қодир бўлиши шарт, булар:

ҚАҲТ ларни турли шароитларида ишлатишга тўғри тайёрлаш в тўғри ишлатиш;

ҚАҲТ ларда техник хизмат кўрсатиш ишларини бажариш, уларда таъмирлашларни амалга ошириш ва жанговар шароитларда юзага келадиган носозликларни эҳтиёт қисмлар ҳисобига бартараф етиш;

ҚАҲТ лардаги таъмирлаш ишларини кўчма таъмирлаш устахоналарини жалб қилган ҳолда амалга ошириш;

ҳарбий қисмларда ҚАҲТ ларни сақлашга тайёрлаш ҳамда уни доимий жанговар шайлигини таъминлаш;

ҚАҲТ ларда тартибга солинадиган ТХК ишларини (регламентированное ТО) амалга ошириш ва сақлашдан сўнг фойдаланишга тайёрлаш [2].

Техник тайёргарлик жараёни - бу ўқитувчилар ва тингловчиларнинг ижодий фаолиятидир.

Техник тайёргарлик жараёнида командирлар қуйидагиларни амалга оширишлари лозим:

ўрганувчиларлар таълим фаолиятини тўғри ташкил етиш ва машғулот давомида уларни бошқариш;

техник тайёргарлик бўйича ўқув материални изчил ва тушунарли тарзда баён этиш, техникани амалий ўзлаштириш учун энг маъқул ёндашувни кўрсатиш;

ўрганувчиларни билимга бўлган қизиқишини, техник ижодкорлигини ривожлантириш, уларни мустақиллик ва ташаббускорликка ундаш;

ўрганувчиларда муҳандислик техникаларининг хавфсизлиги ва доимий жанговар тайёргарлиги учун шахсий жавобгарлик ҳисси ҳамда уларнинг юқори тактик ва техник хусусиятларига бўлган ишонч руҳини тарбиялаш;

ўрганувчиларни билим, кўникма ва малакаларни қай тарзда эгаллаётганини доимий равишда кузатиб бориш ва уларни тайёргарлигини баҳолаш.

Ўрганувчиларнинг асосий вазифалари назарий билимларни ўзлаштириш, техникаларда ҳаракатланишда билим ва кўникмаларини эгаллашдир.

Барча машғулотларда механик-ҳайдовчиларни жанговар вазиятлардаги хавф-хатарларни ва қийинчиликларини енгитишга, уларда ахлоқий-руҳий ва жисмоний босимларга чидаш, ташаббускорлик кўрсатиш, қатъийлик ва чидамлилик бўлиш қобилиятларни шакллантириш лозим.

Машғулотларни Ташкил Этиш: Техник тайёргарлик машғулотларининг сифати

кўп жиҳатдан уларни ташкиллаштириш жараёнига, қўлланиладиган ўқитиш усулларига, моддий-техник таъминотга, шунингдек ўрганувчилар ва машғулот раҳбарларини машғулотларга тайёргарлик кўрилганлигига боғлиқ. Таълим жараёнини интенсивлаштиришга таъсир кўрсатадиган чора-тадбирларга қуйидагилар кирази:

урушда нима кераклигини ўрганиш;

машғулотларни жанговар шароитларга яқинлаштирган ҳолда ўтказиш;

машғулот давомида барча асосий саволларни тўлиқ очиш;

маълумотлар йиғиш усулида машғулотларни ташкиллаштириш;

машғулотлар давомида ностандарт усулларни қўллаш, тренинглар ва тренажёрларни қўллаш;

машғулотлар давомида тингловчиларни турли лавозимларга тайинлаш;

ўқитишнинг техник воситаларидан самарали фойдаланиш;

фаол ўқитиш усулларини жорий этиш ва бошқалар.

Тайёргарлик сифатини ошириш мақсадида машғулотни ташкиллаштиришда тайёргарлик мажмуасини тўлиқ қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади, яъни ҚАҲТ ларга техник хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш амалий саволлари техникаларни бошқариш машғулотлари билан биргаликда олиб борилиши;

ўқитишнинг асосий усули деб ҚАҲТ ларда амалий ишларни бажарилиши;

машғулотларда техник тайёргарлик нормативларини бажаришнинг кенг қўлланиши;

муҳандислик техникалари ҳайдовчи ва механик ҳайдовчилари билан йиғинлар ташкиллаштирилиб машғулотларни ўтилиши. Гуруҳларни мутахассислар билан уларни ўрганаётган техникалар русумига асосан машиналар ёки базавий машиналар бўйича бутлаш;

машғулотларни ўрганувчилар билан ташкиллаштириш ва ўтказиш жойларда машғулот раҳбари назоратида, бир ўрганувчини шахсий таркиб ҳаракати кетма-кетлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларига раҳбар сифатида белгилаган ҳолда ўтказишни;

барча ҳолларда барча амалий ҳаракатлар ўқув ёки жанговар нормативларга кўра охирига етказилишига эришишга;

амалий машғулотлар давомида ўрганувчиларни машғулотга тўлиқ жалб этиш ва мустақил ҳаракатига тўлиқ эришиш мақсадида машғулотларни барча раҳбарий ҳужжатлар талабларидан келиб чиққан ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқ;

машғулотларга жалб этилаётган техникаларда машғулот бошлангунга қадар, жанговар машиналар паркидан чиқишидан назорат кўриги ҳажмида техник хизмат кўрсатиш ишларини, машғулотлардан сўнг эса ўрганувчиларни жалб этган ҳолда кундалик техник кўрсатиш ҳажмида техник хизмат кўрсатиш ишларини амалга ошириш зарур.

Машғулотларни мажмуавий усулда ташкил этишнинг ўзига хос бир қанча афзалликлари мавжуд:

амалий бошқарувга жалб этиладиган техникалар сони камаяди;

машғулот давомида барча ўрганувчилар машғулотга тўлиқ жалб этилади;

техник тайёргарлик нормативларини тўлиқ бажариш имкониятлари ошади.

Бироқ машғулотларни мажмуавий усулда ташкил этиш машғулот раҳбари ва машғулот қатнашчиларини машғулотга чуқурроқ ёндашувини, барча ўқув жойларида машғулотларни сифатлироқ ташкиллаштиришни талаб этади.

Мажмуавий усулдаги машғулотлар техникалар тузилишини ўрганиб бўлгандан сўнг, улардан фойдаланиш ва уларни амалий бошқариш асослари асосида ўтказилади.

Техник тайёргарлик машғулотлари ҳеч бўлмаганда 5 (беш) ўқув нуктасида ташкиллаштирилади ва ўтказилади. Ўқув нукталари сони машғулот мазмуни ва уни ўтказиш усулидан келиб чиқиб белгиланади.

ХУЛОСА

Юқоридагилардан шуни хулоса қилиш мумкинки, техник тайёргарлик бу шахсий таркибга ҚАХТ ни тузилиши, уларни тўғри ишлаши, уларни эксплуатация қилиш қоидаларини, уларга ТХК технологиясини ва экипаж (расчёт, ҳайдовчи) кучлари ёрдамида носозликларни ўз вақтида ва сифатли бартараф этишни ўргатади.

Демак техник таъминотнинг асосий тадбирларидан бири бўлган техник тайёргарлик машғулотлари шахсий таркиб томонида сифатли ўзлаштирилиши замонавий курулли можароларда томонларнинг ғалабага эришишда ўзининг салмоқли улушини қўшади.

МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Учебное пособие. Технического обеспечения общевойскового боя. Организация, вооружение, техника и возможности части и подразделения технического обеспечения. Т.: АВС РУ, 2022. 112 с.
2. Учебник. Организация эксплуатации вооружения и военная техника. Т.: АВС РУ, 2023. 443 с.

